

URGENSI PENGEMBANGAN AGEN ANTIBAKTERI BARU UNTUK MENGATASI RESISTENSI BAKTERI

Ayumi Rizci Puspita (2110423021) - Departemen Biologi, FMIPA Universitas Andalas

Penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri tetap menjadi masalah serius karena semakin banyak mikroba patogen yang menjadi resisten terhadap obat antibakteri, memicu munculnya berbagai penyakit baru. Resistensi terhadap antibiotik, baik yang lama maupun yang baru, telah meningkat dalam beberapa dekade terakhir, sehingga kebutuhan akan agen antibakteri semakin mendesak. Oleh karena itu, diperlukan sintesis agen antibakteri baru untuk mengatasi penyakit bakteri yang resistensi. Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai dasar untuk memahami potensi pengembangan resistensi mikroorganisme terhadap agen antimikroba baru dan strategi untuk mengelola resistensi tersebut.

Infeksi akibat resistensi terhadap antibiotik sudah tersebar luas di seluruh dunia. Sebuah survei nasional tahun 2011 terhadap spesialis penyakit menular, yang dilakukan oleh IDSA Emerging Infections Network, menemukan bahwa lebih dari 60% pasien terkena infeksi bakteri yang resisten dan tidak dapat diobati. CDC menyatakan pada 2013 bahwa umat manusia berada dalam “era pasca-antibiotik”, dan pada tahun 2014, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) memperingatkan bahwa krisis resistensi antibiotik semakin parah (Ventola, 2015). Penggunaan antibiotika adalah salah satu cara yang dilakukan oleh manusia untuk mengobati penyakit akibat infeksi bakteri. Akan tetapi perlu diketahui bahwa penggunaan antibiotika yang berlebihan dan pemberian antibiotika dalam jangka waktu yang lama dapat menyebabkan terjadinya resistensi pada bakteri (Maryuni, 2008). Hal tersebut dapat menyebabkan bahan antibiotika sintesis menjadi tidak efektif lagi dan bahkan terkadang memberikan efek samping dalam penggunaannya (Nwinyi et al., 2009).

Munculnya resistensi terhadap beberapa agen antimikroba pada bakteri patogen telah menjadi ancaman kesehatan masyarakat yang signifikan karena ada lebih sedikit, atau bahkan kadang-kadang tidak ada agen antimikroba yang efektif tersedia untuk infeksi yang disebabkan oleh bakteri (Gupta et al., 2012). Masalah peningkatan resistensi antimikroba bahkan lebih mengancam ketika mempertimbangkan jumlah agen antimikroba baru yang sangat terbatas yang sedang dikembangkan (Jena & Gupta, 2012 ; Quave, 2016 ; Kenneth et al., 2011). Sebagai contoh bakteri *S. epidermidis* umumnya telah resisten terhadap antibiotik penisilin dan metisilin (Brugnera, 2011). Resistensi antimikroba telah menjadi ancaman yang semakin besar terhadap pengobatan yang efektif dari berbagai infeksi yang semakin meningkat yang disebabkan oleh bakteri, parasit, virus, dan jamur (WHO, 2014). Perlunya penggunaan antimikroba baru yang dapat mengatasi infeksi tanpa efek resistensi seperti halnya antibakteri pada tanaman obat (Alamsjah et al., 2020). Flavonoid mempunyai sifat antibakteri, dengan mekanisme kerjanya berupa pembentukan senyawa kompleks dengan protein ekstraseluler (Alamsjah et al., 2023).

Tanaman menjadi salah satu sumber senyawa organik yang dapat dimanfaatkan untuk tujuan pengobatan. Dalam pengobatan tradisional, ada banyak obat mentah alami yang memiliki potensi untuk mengobati berbagai penyakit (Hajrah et al., 2018 ; Lailia, 2019). Salah satu jenis tanaman yang dapat digunakan sebagai obat tradisional adalah jarak kepyar (*Ricinus communis* L.). Tanaman jarak (*Ricinus communis* L.) digunakan dalam pengobatan tradisional karena mempunyai kandungan senyawa kimia yang berkhasiat dalam mengobati penyakit yang disebabkan oleh mikroba (Lailia, 2019 ; More et al., 2014). Senyawa alkaloid memiliki fungsi sebagai antibakteri (Alamsjah et al., 2023). Menurut Viswanad et al. (2011) penggunaan tanaman dalam terapi berbagai penyakit memiliki berbagai keuntungan diantaranya mengenai keamanan dan keefektifannya. Sudewo (2005) membuktikan bahwa efek samping dari penggunaan obat herbal yang relatif lebih kecil dibanding penggunaan obat-obat kimia. Salah satu agen antibakteri yang dapat dikembangkan dan memiliki mekanisme yang berbeda dari agen antibakteri lain adalah senyawa kompleks logam transisi (SKLT) (Rizotto, 2012). Beberapa logam transisi terbukti dapat menjadi agen antibakteri karena memiliki fungsi biologis dan ditemukan dalam sistem metabolisme manusia dan hewan (Parathon et al., 2017).

Berdasarkan uraian di atas, seiring dengan semakin pesatnya peningkatan resistensi bakteri dan perlunya upaya berkelanjutan dalam membatasi serta mengurangi penyakit akibat resistensi. Maka perlu dikaji mengenai agen antibakteri baru yang dapat disintesis untuk pengobatan penyakit bakteri yang resisten (Cikita et al., 2021). Jika resistensi terus meningkat tanpa diimbangi dengan pengembangan antibiotik baru, kita bisa kehabisan pilihan pengobatan yang efektif. Hal ini mengembalikan kita ke era pra-antibiotik di mana infeksi

bakteri sederhana bisa menjadi mematikan. Dengan memahami dampak luas dari resistensi antibiotik, upaya berkelanjutan dalam membatasi serta mengurangi penyakit akibat resistensi menjadi sangat mendesak untuk melindungi kesehatan global dan memastikan efektivitas pengobatan di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alamsjah, F., Agustien, A., Yanis, I, F., & Maideliza, Tesri. (2020). Antibacterial potency of fresh extract leaves of jamaican cherry (*Muntingia calabura* L.) in Inhibiting the growth of *Shigella dysenteriae*. *Biology Journal Universitas Andalas*, 8(1), 14-19.
- Alamsjah, F., Agustien, A., & Alam, T,W,N. (2023). Uji Antibakteri Ekstrak Rimpang Koenih Rimbo (*Curcuma Sumatrana* Miq.) Tumbuhan Endemik Sumatra Barat Terhadap Bakteri Gram Positif. *Bioscientist : Jurnal Ilmiah Biologi*. 11(1), 561-570. DOI : <https://doi.org/10.33394/bioscientist.v11i1.7697>.
- Alamsjah, F., Agustien, A., Cantika, F. (2023). Antibacterial Test of *Ziziphus spina-christi* (L.) Desf. Leaves Extract Against Gram-Positive Bacteria. *EKSAKTA: Berkala Ilmiah Bidang MIPA*. 24(2), 285 – 294. DOI : <https://doi.org/10.24036/eksakta/vol24-iss02/278>.
- Brugnera, D.F. (2011). Ricotta: Microbiological quality and use of spices in the control of *Staphylococcus aureus*. 106 p. Dissertation (Master's in Food Science) - University of Lavras, Lavras, Brazil
- Cikita, Nadia., Shafira, Putri Nurzila., Fadhilah, Sasti Gona. (2021). Potensi Pengembangan Agen Antibakteri dari Senyawa Kompleks Logam Transisi di Indonesia. *The Indonesian Green Technology Journal* E-ISSN. 2338-1787 ISSN. 2355-4010. DOI: 10.21776/ub.igtj.2021.010.01.02
- Gupta, Y. K., Agarwal, S. C., Madnawat, S. P., & Ram, N. (2012). Synthesis, characterization and antimicrobial studies of some transition metal complexes of Schiff bases. *Research Journal of Chemical Sciences*, 2, 68–71.
- Hajrah N, Abdul WM, Sabir J, Al-Garni SMS, Sabir M, El-hamidy, Dkk. (2018). Anti-bacterial activity of *Ricinus communis* L. against bacterial pathogens *Escherichia coli* and *Klebsiella oxytoca* as evaluated by Transmission electron microscopy. *Biotechnology and Biotechnological Equipment*. 32(3):686-691.
- Jena J, dan Gupta AK. (2012). *Ricinus communis* linn: A phytopharmacological review. *International Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences*. 4(4):25-29.
- Kenneth G, Ngwoke, Damian C, Odimegwu. (2011). Antimicrobial natural products. Science against microbial pathogens: communicating current research and technological advances A.
- Lailia YN. (2019). Uji Aktivitas Antibakteri Ekstrak Etanolik Daun Jarak (*Ricinus communis* L.) terhadap pertumbuhan *Staphylococcus Aureus* dan *Pseudomonas Aeruginosa*. Surakarta: Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Setia Budi
- Maryuni, A. (2008). Isolasi dan Identifikasi Senyawa Antibakteri Minyak Atsiri Daun Zodia (*Evodia* sp.) IPB. Bogor
- More P, Rathod G, dan Pandhure N. (2014). Phytochemical Analysis and Antibacterial Activity in *Ricinus Communis* L. *Periodic Research*. 3(1): 49–51.
- Nwinyi, Obinna C., Chinedu, Nwodo S., Ajani, Olayinka, Chinwe I., Ogunniran & Kehinde, O. (2009). Antibacterial effects of extracts of *Ocimum gratissimum* and *Piper guineense* on *Escherichia coli* and *Staphylococcus aureus*. *African Journal of Food Science*. 3 (3) : 022- 025.
- Parathon, H., Kuntaman, K., Widiastoety, T. H. (2017). Progress towards antimicrobial resistance containment and control in Indonesia. in Antimicrobial resistance in South East Asia. *The BMJ*, j3808, 31-35.

- Quave CL. (2016). Antibiotics from nature: traditional medicine as a source of new solutions for combating antimicrobial resistance. Emory University, Atlanta, GA, USA.
- Rizzotto, M. (2012). Metal complexes as antimicrobial agents. In A search for antibacterial agents. IntechOpen. Bobbarala, V. (Ed.). 73-88.
- Sudewo, B. (2005). *Basmi Penyakit Dengan Sirih Merah*. Jakarta: Agromedia Pustaka.
- Ventola, C. L. (2015). The antibiotic resistance crisis, Part 1. Causes and threats. *Pharmacy & Therapeutics*. 40 (4), 277- 283.
- Viswanad, V., Aleykutty, N.A., Zachariah, S. dan Prabhakar, V. (2011). Antimicrobial potential of herbal medicines. *International journal of Pharmaceutical Sciences and Research*, 2(7): 1651-1658.
- WHO. (2014). Antimicrobial resistance: global report on surveillance.